

Segurança e uso da Cetamina utilizada no intensivismo para a modulação da dor em cães e gatos: REVISÃO DE LITERATURA

Patrick Carmona MARINHO¹; Ana Clara Nogueira ESPINHA¹; Davi Pacheco Pires PEREIRA¹ ;
Amary Nascimento JUNIOR².

Palavras-chave: analgesia multimodal; antagonista NMDA; terapia intensiva veterinária;

A cetamina surgiu em 1965 como um derivado da fenciclidina, inicialmente utilizada como um medicamento anestésico. Esse fármaco atua como antagonista não competitivo do receptor N-Metil-D-Aspartato (NMDA), apresentando ação na modulação da dor e prevenção da sensibilização central, por ação nos receptores de glutamato, importante neurotransmissor excitatório do Sistema Nervoso Central. Sua metabolização ocorre no fígado pelas enzimas do sistema de citocromo P₄₅₀, que ocorre de forma rápida e gerando metabólitos, alguns farmacologicamente ativos, sendo a norcetamina a mais relevante. O tempo de meia-vida plasmática é o que define a duração dos efeitos anestésicos e analgésicos, sendo este pequeno, o que justifica a cetamina como um anestésico de curta duração. Atualmente, é utilizada como um adjuvante analgésico, auxiliando na redução de doses de opioides e assim, compondo um protocolo de analgesia multimodal para pacientes internados. Em concentrações mais altas, ela pode interagir com receptores opiáceos mu (μ), delta (δ) e kappa (κ), potencializando seus efeitos analgésicos. Seu tempo de ação é rápido, o que contribui para a estabilização do paciente, além de reduzir a depressão respiratória e manutenção do débito cardíaco de forma mais estável que outros anestésicos. Quanto a seus efeitos, eles variam de acordo com a espécie e a dose administrada, feita tanto em *bolus* quanto em infusão contínua (IC). Sua principal aplicação no âmbito da internação de cães e gatos é no tratamento de hiperalgesia e controle da dor de origem neuropática, oncológica ou pós-operatória. A dosagem varia de 0,5 a 2 mg/kg para *bolus* ou 0,6 a 2,4 mg/kg/h para IC, segundo a literatura. O uso de IC de cetamina associado com lidocaína é descrito em pacientes com dores agudas e crônicas, mostrando-se eficaz na modulação da dor por até 1 mês e redução de necessidade de outros analgésicos. Os efeitos adversos provocados pelo uso da cetamina varia de acordo com a dose escolhida, foi comprovado que os efeitos neurocomportamentais induzidos por esse fármaco geralmente ocorrem em doses de IC acima de 2,4 mg/kg/h. No entanto, mesmo em doses altas não foram relatadas alterações relevantes no sistema cardiovascular, o que evidencia a cetamina como um fármaco cardíaco estável e de uso seguro em pacientes cardiopatas. Apesar das evidências de sua capacidade analgésica, a cetamina isolada apresenta eficácia limitada, porém sua associação com outros fármacos, como opioides e a lidocaína, proporciona analgesia mais duradoura e reduz a necessidade de resgates analgésicos. Outro efeito relevante da cetamina é seu potencial anti-inflamatório e imunomodulador, observado em estudos experimentais. Essa ação ocorre pela supressão de macrófagos, com redução transitória do estresse oxidativo e das citocinas pró-inflamatórias, possivelmente mediada por sua atuação nos eixos neuro imunes, o que indica potencial uso em quadros inflamatórios agudos, como a sepsé. Sendo assim, a cetamina mostra-se como um fármaco extremamente versátil na rotina intensivista da medicina veterinária, sendo necessário evidências científicas mais robustas para implementar esse fármaco, de forma eficaz, como terapia em processos inflamatórios agudos e crônicos para pacientes internados.

¹Graduandos do Curso de Medicina Veterinária, Universidade Federal Fluminense, Niterói (Rj). Email para correspondência: patrickcarmona@id.uff.br

² Docente do Curso de Medicina Veterinária, Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal Fluminense.

Referências Bibliográficas:

GRIMM, K. A.; LAMONT, L. A.; TRANQUILLI, W. J.; GREENE, S. A.; ROBERTSON, S. A. (Eds.). *Lumb & Jones' Veterinary Anesthesia and Analgesia*. 5. ed. Ames: **Wiley-Blackwell**, 2017.

IEPSEN, L. B.; BOFF, G. A.; GRIEBELER, L. B.; GEHRCKE, M. I. Revisão sistemática dos efeitos anestésicos e analgésicos da cetamina intravenosa em cães e gatos. **Archives of Veterinary Science**, v. 30, n. 2, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.5380/avs.v30i2.96920>. Acesso em: 20 out. 2025.

PARGÄTZI, G.; *et al.* Stereoselective pharmacokinetics of ketamine administered at a low dose in awake dogs. **Animals**, v. 14, n. 7, p. 1012, 27 mar. 2024. DOI: 10.3390/ani14071012.

SILVA, M. R.; OLIVEIRA, P. A.; LIMA, T. C. O uso da cetamina em medicina veterinária: aspectos farmacológicos e clínicos. **Enciclopédia Biosfera**, Goiânia, v. 22, n. 45, 2025. DOI: [10.18677/EnciBio_2025B10](https://doi.org/10.18677/EnciBio_2025B10). Acesso em: 23 out. 2025.

IOCOLANO, K. E.; LOONEY, A.; BALKMAN, C. E., HUME, K. R.; BOESCH, J. M.; SYLVESTER, S. R. (2025). Retrospective evaluation of outpatient intravenous ketamine-lidocaine infusions for the palliation of cancer pain in dogs and cats. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, 263(4), 499-506. Retrieved Nov 1, 2025, from <https://doi.org/10.2460/javma.24.09.0595>

¹Graduandos do Curso de Medicina Veterinária, Universidade Federal Fluminense, Niterói (Rj). Email para correspondência: patrickcarmona@id.uff.br

² Docente do Curso de Medicina Veterinária, Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal Fluminense.